

Mapeamento das Firms Maquiladoras Brasileiras Instaladas no Paraguai

Ian Carlo de Lima Maia[1], Gilson Batista de Oliveira[2]

SESSÃO TEMÁTICA OU EIXO:

4. DINÂMICAS SOCIOECONÔMICAS NO TERRITÓRIO;

Resumo: Na tentativa de expandir o setor produtivo industrial, o Paraguai adota em 1997 a Lei de Maquila (Ley nº 1064/97) visando promover incentivos fiscais legais à investidores estrangeiros diretos por meio de uma menor carga tributária, que passou desde então incidir apenas sobre os bens finais dos produtos exportados que partam das terras paraguaias. Com a cobrança de apenas 1% de imposto sobre o valor agregado, e com isenção a tributos da importação de insumos, que se fazem necessários para a produção, tais incentivos se configuram como uma grande atração para os vários empresários dos vários países e setores (secundários e terciários), principalmente aos brasileiros que compõem mais de 70% dos investimentos nas maquiladoras presentes no Paraguai. No conjunto desta política favorável à exportação, os custos de mão de obra e de energia considerados baixos em comparação aos países vizinhos representam como alguns dos fatores a atrair investimento externo direto. Dito isso, o objetivo da presente pesquisa volta-se para o mapeamento das firmas maquiladoras brasileiras. Para isso, o trabalho fora realizado com base em estudo de campo e ainda com pesquisas bibliográficas referentes à Lei de Maquila do Paraguai. Por fim, com a pesquisa deduz-se que a lei de maquila paraguaia mostrou-se como ferramenta de grande oportunidade para a obtenção de maiores lucros na região, de tal forma que o maior uso destas iniciativas maquiladoras parte dos empresários brasileiros.

Palavras-chave: Lei de Maquila; Maquiladoras brasileiras; Integração produtiva.

1. INTRODUÇÃO

Desde 1997, com a implementação da Lei de Maquila, o Paraguai tem se mostrado um país com capacidade de se desenvolver através dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs), e isto, se deu através do modelo de legislação favorável ao crescimento econômico implementado pelo governo, na tentativa de expandir a dinâmica econômica, dependente, principalmente, do cenário de agroexportador e de um comércio de produtos reexportáveis, que carrega consigo reflexos de altos índices de desigualdade de renda e desemprego.

Conforme o avanço do processo de globalização, as empresas multinacionais visando cada vez mais o lucro têm se tornado uma das contribuintes com o processo de impulsão

do Paraguai através das maquilas.

Paraguai ao empregar uma legislação favorável na tentativa de atrair investimento externo direto, com o passar dos anos, tem feito frente a capacidade de mudar a dinâmica econômica do país no esforço de ampliar o setor industrial (até final do século XX pouco existente). Não obstante, com os baixos custos de produção já refletidos pelo rompimento da barreira alfandegária pelo Mercado Comum da América do Sul (Mercosul), energia barata (graças a Usina Hidroelétrica de Itaipu), e a mão de obra pouco valorizada, o Paraguai tem sido um “Oásis” para as empresas multinacionais.

Dado o contexto que o Paraguai se encontrava até final do século XX, de uma economia dependente do setor primário agroexportador, a Lei de Maquila assume um papel importante de fomentar o processo de industrialização no País; e as indústrias brasileiras tem tido uma grande parcela de participação nesse processo.

Assim, o trabalho busca fazer um mapeamento das maquilas brasileiras instaladas no Paraguai; no intuito de identificar as empresas brasileiras que se beneficiam da Lei de Maquila.

O Paraguai tem se mostrado cada vez mais como um “paraíso” para os empresários, quando se trata de aumentar a lucratividade por meio de benefícios fiscais e fatores de produção mais baixos devido ao custo módico de energia, e a mão de obra mais desvalorizada (com menores salários e menos direitos) em relação aos países vizinhos. Sendo assim, o projeto de expansão do setor industrial através da Lei de Maquila tem sido positivo, ao menos, no que tange a motivação dos investimentos externos diretos através da redução de carga tributária, gerando assim um crescente aumento da participação do setor industrial na dinâmica econômica do país.

Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo:

- Identificar as firmas maquiladoras instaladas no Paraguai e;
- Mapear as firmas maquiladoras brasileiras instaladas no Paraguai e identificar sua respectiva matriz em território brasileiro.

Para cumprir esses objetivos é feito uma revisão bibliográfica para caracterizar a Lei Maquila, bem como se faz uso de técnicas padronizadas de coleta de dados.

2 REVISÃO DE LITERATURA E A LEI MAQUILA (LEY 1.064/97)

Estudando a história o Paraguai percebe-se que, até o final do século XX, o país ainda não havia revertido até então o atraso industrial em que se inseriu devido fatores que limitavam um processo formador de substituição de importações (diferente dos países vizinhos), principalmente, pela falta de uma rota comercial (em exclusivo a saída pro mar), a falta de incentivos estatais que estimulasse o surgimento de parques fabris acompanhada da falta de políticas industriais também contribuíram pela permanência do país voltado a um modelo primário agroexportador.

No final do século passado o Paraguai implanta uma política de industrialização, denominada de Política de Maquila como modelo de “salvação”, que tem por objetivo essencial corrigir a falha existente da estagnação industrial e amenizar o atraso em relação a seus países vizinhos. Assim, numa tentativa um tanto quanto tardia de se industrializar, o governo paraguaio adota, em 1997, uma legislação favorável ao fomento de investimento estrangeiro, a Lei de Maquila buscando uma manobra de diversificação econômica e crescimento da economia através de atração de investimento estrangeiro direto (IED).

2.1 PARAGUAI E A LEI MAQUILA Nº 1.064/97

Na tentativa de trazer um modelo que pudesse gerar uma melhora nos indicadores como taxa de emprego, aumento da produção interna nacional e aumento de investimento estrangeiro, em 20 de Dezembro de 1997, é criada a Lei 1.064/97 conhecida como Lei de Maquila (um modelo que já havia sido adotado pelo México), que tem como objetivo claro, gerar atração de capital estrangeiro (principalmente dentro da integração regional) através de incentivos fiscais e referindo-se a um processo industrial de montagem ou embalagem, respeitando o processo maquilador de que a empresa investidora deve manter sua matriz no país de origem.

2.1.1 Funcionamento das indústrias maquiladoras

Sendo de foco principal da Lei de Maquila a atração de investidores para executar a parte manufaturada de valor agregado final do produto no país, fica expresso a finalidade da Lei em fomentar a economia local por via das indústrias maquiladoras. Por fornecer custos

inferiores de produção, as empresas maquiladoras se instalam com intuito de atingir uma maior margem de lucro a menores custos se tornando mais competitivo no mercado internacional.

As indústrias maquiladoras são empresas construídas e voltadas para via de promoção de exportação e reexportação no intuito de tentar produzir a menores custos no Paraguai. A empresa que quiser usufruir desta lei primeiramente precisa enviar um pedido de aprovação que esteja acompanhado pelo contrato de maquila ou plano de intenção ao órgão controlador - Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME) – que tem como função analisar quais são os planos de processo industrial das empresas que querem se instalar como maquiladoras, e ficar a par das contas prestadas (através de um Sistema de Conta Corrente) no intuito de acompanhar se as maquiladoras estão seguindo as “regras do jogo” (a Lei de Maquila) enquanto importação dos produtos inacabados e exportação e reexportação destes em suas fases finais.

Nesse sentido, o objetivo e expectativa é de que as maquiladoras possam promover uma expansão no setor industrial contribuindo com geração de tecnologias que contribuam com o despontamento do aumento de competitividade da base industrial no país guarani que antes se tinha como completo dependente da agro exportação.

2.1.2 Regime Fiscal

Segundo os art. 29º e 132º da Lei 1.064/97 as atividades desempenhadas em função da maquila são taxadas em apenas 1% do valor agregado no país paraguaio. As empresas maquiladoras tendo como matriz localizada no país de origem, para o deslocamento da matéria-prima e máquinas/equipamentos não haverá taxaço, ou seja, isso é dizer que para a importação as empresas maquiladoras não terão custo extra o que torna mais acessível e menos custoso produzir no território paraguaio.

Independentemente da atividade exercida, uma das principais obrigações da indústria maquiladora é a exportação. No Artigo 6º do Decreto nº 9585 (2000), o qual se refere aos requisitos prévios para se solicitar a entrada no Programa de Maquila, a exportação é uma exigência. (COSTA, 2018, p.32)

Entretanto essa exportação pode deixar de ser integral após um determinado prazo de um ano. Mediante expedição de uma autorização pelo CNIME, a maquila poderá passar a

vender no mercado paraguaio, desde que não exceda 10% do volume exportado no ano anterior e conservando a qualidade de produção dos mesmos produtos que serão exportados. Para a venda de mercadoria interna, será exigido imposto de renda sobre estas vendas.

Destaca-se outro ponto importante, o Paraguai possuindo um regime tributário simplificado em relação aos países vizinhos, ainda traz consigo o benefício aos empresários de empresas maquiladoras quando trata-se do IVA. A Lei de Maquila possibilita aos empresários a isenção do imposto de IVA, enquanto que para as empresas paraguaias mesmo que sendo submaquilas ou prestando outros serviços para as maquiladoras, estão sujeitos ao IVA normalmente.

Incentivos fiscais tendem a ter um fator de propulsão aos investimentos e, não obstante, com os benefícios fiscais no setor industrial se converteu em maior investimento externo direto de indústrias no Paraguai na tentativa dos investidores em enxergar uma janela de oportunidade de produção a um baixo custo¹.

2.2 INDÚSTRIA E DESENVOLVIMENTO NO PARAGUAI

De acordo com Maciel (2017), com o regime de maquila se estabelecendo e em sua atual etapa de desenvolvimento, a economia do Paraguai passa a ter um pouco mais de diversificação na sua estrutura econômica. Já não mais centralizada e dependente apenas do setor agroexportador, a expansão de itens comercializados no mercado externo tem aumentado.

Em 2013, o Paraguai conseguiu um número recorde de produção interna obtendo o terceiro maior crescimento mundial acompanhado de uma maior diversificação das exportações. O crescente aumento da participação do setor industrial no Paraguai tem sido fomentado por meio da Lei de Maquila cujo mesmo há se mostrado promissor quando se trata de uma promoção de exportação via extra fiscalidade que tem sido um dos

¹ Segundo Castilha (2019, p.95), "(...) os incentivos fiscais têm por finalidade primeira o desenvolvimento econômico regional, com conseqüente aumento do saldo de balança comercial; o desenvolvimento do parque industrial nacional; a geração de empregos e renda; a inserção do produto nacional no mercado externo, entre outros objetivos".

fundamentais pontos para gerar atração de diversos tipos de investimentos (principalmente em setores secundários). (MACIEL, 2017; CASTILHA, 2019)

Gráfico 1 – Relação País Matriz das Maquiladoras 2001-2016

Fonte: MACIEL (2017, p.74).

No Gráfico 1 é possível constatar que há vários países atuando no processo maquilador cujos investimentos externos diretos tem se convertido em um aumento das exportações. Este gráfico evidencia a importância do investimento empregado pelas empresas brasileiras em relação aos demais países. O Brasil tem se mostrado o maior dos fornecedores de empresas que investem no modelo de produção da maquila paraguaia.

Segundo informações CEMAP (2016), as indústrias maquiladoras possuem participação em diferenciados setores como os de confecção e vestuário, plásticos e manufaturas, autopeças, metalurgias, e até mesmo serviços.

Gráfico 2 – Total de IED por setor produtivo no Paraguai de 2003 a 2016 (milhares US\$)

Fonte: Banco Central del Paraguay, 2017.

Com tamanha expansão da participação das maquiladoras pelo processo industrializador no Paraguai pode-se dizer que já não se trata mais de um país dependente apenas do agronegócio e dos comércios de mercadorias com origens duvidosas. É enfático a participação das maquilas na contribuição da economia paraguaia na busca de uma maior diversificação econômica via industrialização do país.

Após o começo (mesmo que bem tardio) do desenvolvimento industrial desencadeado pelas maquiladoras, o Paraguai passou a apresentar melhoras em alguns indicadores econômicos se considerado as nações vizinhas. Um destes indicadores foi o de crescimento do PIB, que contrastado no ano de 2013, o país se encontrou na posição de terceiro maior crescimento do mundo (crescendo a uma taxa de 14%) posterior a um ano de marcado por conturbações de problemas internos como a forte seca que impactou produção de soja e um surto de febre aftosa; enquanto seu maior vizinho Brasil seguiu desacelerando. (MACIEL, 2017; CASTILHA, 2019; MONSORES, 2019)

Gráfico 3 – Principais produtos de exportação segundo participação no total do PIB paraguaio no ano de 2017

Fonte: CASTILHA (2019, p.79).

Tais resultados só foram possíveis devido a exploração da diversificação das exportações desencadeada pela Lei de Maquila que proporciona, desde então, cada vez mais uma nova configuração do perfil econômico do país. Esta legislação tributária favorável tem se mostrado como uma boa solução na geração de um maior fluxo de capital formal, criação de novos empregos formais, e geração de mudança no âmbito social-econômico.

3 RESULTADOS DA PESQUISA

A legislação favorável a promoção de exportação tendo como foco a estratégia de crescimento e desenvolvimento econômico no Paraguai, encontra-se adequada às expectativas dos empresários brasileiros, principalmente, devido ao aumento de lucratividade por via de redução dos custos.

A análise do objeto estudado, conforme as referências bibliográficas, visou aquisição de conhecimento para que tornasse possível evidenciar a fração de participação dos investimentos externos diretos brasileiros empregados na nação paraguaia. Sendo mais de 70% das indústrias maquiladoras no Paraguai de origem brasileira, a tabela a seguir representa parte destas empresas que supostamente deveriam estar situadas no mínimo

como matrizes no Brasil. (MACIEL, 2017; CASTILHA, 2019; MONSORES, 2019)

QUADRO Nº 01 - IDENTIFICAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS INSTALADAS NO PARAGUAI				
Nome Jurídico Empresa (Razão Social)	Nome Fantasia	Ano de Instalação	Local de Instalação	Setor/Produto
Mundial SA/Tendencia Malharia Ltda	Matrix Industries	2011	Fernando de la Mora - Central	Têxteis e vestuário / Terceirização
Buddemeyer s/a	Nueva Americana	2010	Assunção	Têxteis e vestuário / Terceirização
Mega Plasticos Industria de Laminados Sintéticos S.A	Mega Plásticos	2006	Minga Guazú - Alto Paraná	Químicos e Plásticos
Vantex Tecidos Malhas e Felpudos	Vantex	2008	Ciudad Del Este - Alto Paraná	Têxteis e vestuário / Filial Adidas
Malharia Cambuci S/A	Penalty	2008	Hernandarias - Alto Paraná	Têxteis, vestuários calçados / Terceirização
JBS S.A	JBS Paraguay S.A	2009	Assunção	Frigorífico
BIOSANI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ME	Biosani	2011	Minga Porá - Alto Paraná	Papel higiênico e derivados
Grupo DASS	Merco Sur Sports World Corporation	2012	Assunção	Couro e Calçados / Filial Fila/Umbro
Brascopper CBC Brasileira de Condutores Ltda	Brascopper	2009	Itauguá - Central	Cabos de cobre/ Terceirização
Minerva Foods	Minerva	2008	Assunção	Produtos Carne/ Frigoríficos
CIA Bebidas das Americas	Ambev	2001	Assunção	Bebidas
Tigre S.A.	Tigre Paraguay S.A.	1977	Lambaré	Tubos e Conexões
Frigorífico Independência S.A	Frigorífico Guarani S.A	2008	Assunção	Produtos Carne/ Frigoríficos
MMKM SRL	Mmkm Confecciones Industriales	2001	Ciudad Del Este	Vestuário
Filtrona Brasileira Indústria e Comércio Ltda	Filtrona Paraguaya SA	2006	Ciudad Del Este	Filtros para cigarros
Polypack Laboratório de Ensaio LTDA	Polypack SACI	-	-	Bolsas de plástico
Mercoplast industria e comercio de plasticos Ltda	Mercoplast	2002	Capitá	Tampas plásticas
Pillow Espuma Industria e Comercio de Espuma Ltda	Pillow	-	-	Almofadas de penas de ganso
Berkel SA	Panamericana Corporation SA	-	Villeta	Chapas de Acrílico
Metalpar S.A	Metales del Paraguay SRL	2003	Mariano Roque Alonso	Metais
Designflex Indústria e Comercio de Moveis Ltda	Office Flex	2007	Ciudad Del Este	Cadeiras de escritório
Vzan Industria E Comercio Ltda	G.V. Paraguaya AS	2012	Ciudad Del Este	Pneus e rodas para bicicletas
Tecilli Brasil Comércio de Confeções Ltda	Rios Sartori Luis Gilberto	-	Ciudad Del Este	Confeções cama, mesa, banho
Nilcatex Textil Ltda	Sican AS	-	Ciudad Del Este	Confeções escolares
Fiobras Ltda	Hilopar	2011	Doctor Juan Eulogio Estigarribia	Fios Têxteis
Manufatura de Brinquedos Estrela SA	Estrella del Paraguay	2017	Hernandarias	Brinquedos
Private Brasil Industrial, Comercio e Importacao de Peça	EDC	2015	Ciudad del Este	Peças automotivas
The Lycra Company Industria e Comercio Ltda	San Antonio Textil S.A.	2014	Fernando de la Mora	Fabricação de tecidos finais
Hubner Componentes e Sistemas Automotivos S/A	HCSA DEL PARAGUAY SA	2020	Hernandarias	Metalúrgicos e seus fabricantes
Texsa Do Brasil Ltda	SPX PRODUCTOS DE PETROLEO SA	2020	Salto del Guairá	Lubrificantes e seus derivados
Vedamotors Componentes técnicos Ltda	MSK SA	-	Luque	Autopeças
Cdl Comercio e Industria de Plasticos e Moldes LTDA	CDL PLAST S.A.	-	Alto Paraná	Plásticos
Santa Maria CIA. de Papel e Celulose	PAMPLONA S.A	2017	Hernandarias	Artigos de papelaria
Montecnica Eletro Mecanica Ltda	IFA AUTOMOTIVE LIGHTINING S.A.	2018	Ciudad Del Este	Autopeças
Signify Iluminacao Brasil Ltda	Enercorp S.A	2015	Luque	Metalúrgicos e seus fabricantes
MH Torres Ltda	Real Metales S.A.	2018	Ciudad Del Este	Metalúrgicos e seus fabricantes
Duril Couros Indústria e Comércio de Couros Ltda	Duril Leathers S.A	2018	Carapeguá	Couro
Valpasa Ind. de Papel Ltda	AMERICA TNT S.A.	2019	Hernandarias	Plásticos
Lojas Riachuelo sa	Texcin	2015	Asunción	Têxtil / Roupas

Bracol / Fujiwara	Marseg SRL	2013	San Lorenzo	Sapatos para trabalhadores industriais
Eurofarma Laboratórios S.A	Eurofarma Paraguay S.A	2016	Assunção	Farmacêutico
Altenburg Têxtil Ltda	Hogar Têxtil	2018	Ciudad Del Este	Vestuário e têxteis
HC Brasil Têxtil Ltda	Quality Cotton International	-	Hernandarias	Têxtil
Bella Janela de Cortinas Ltda	Cortinerías del PY S.A	2008	Ciudad Del Este	Têxtil
Ducontex Industria e Comercio de Manufaturados Ltda	Sudamerica Textil SA	-	Fernando de la Mora	Confeção Vestuários Esportivos
Altair Confeções Ltda	Empresa Lavanderia Ind.	-	Assunção	Roupas
Saldanha Rodrigues Ltda	SR Productos para la Salud	2017	Pedro Juan Caballero	Seringas e agulhas descartáveis
Branditi Textil Ltda	Alianza Comercial SA	2017	Assunção	Roupas
Cativa Textil Ind. E Com. Ltda	CTV Textiles Paraguay S.A	2013	Ciudad Del Este	Roupas da moda feminina
Cargill Agrícola SA	Cargill	1978	Minga Guazú	Agrícola
Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda	S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD S	2010	Pedro Juan Caballero	Seringas e agulhas descartáveis
Brasfumo Indústria Brasileira de Fumos S/A	Brasfumo del Paraguay S.A.	1995	Minga Guazú	Fumos
Agrotec Tecnologia Agrícola e Industrial Ltda.	Agrotec	1990	Ciudad Del Este	Agrícola
Camargo Correa Cimentos SA	Yguazu Cementos	2010	Villa Hayes	Cimentos
Comercial e Industrial Amambay S.A.	CIABAY SA	2012	Hernandarias	Serviços Agrícola
Lar Cooperativa Agroindustrial	Lar Paraguay	1996	Hernandarias	Agronegocio
Koumei S.A	Koumei	2017	Ciudad Del Este	Confeções luminárias LED
Braskem S.A	X Plast	2016	Ciudad Del Este	Cadeiras e móveis de plástico

Fonte: Elaboração própria a partir de pesquisas de campo, 2020.

Conforme exposto no quadro 1 de mapeamento das maquilas brasileiras no Paraguai, foi possível obter um total de quase 80 amostras, entretanto, apenas 59 consistentes; destas, mais da metade se instalaram após o ano de 2010. Podemos separar as amostras em 4 categorias de dados (completos, imparciais, parciais e os omitidos). Os completos contemplaram com todos os dados necessários para mapeamento; os imparciais que permitiu a busca apenas com razão social e local de instalação no Paraguai; os parciais que mesmo tendo-se razão social e nome fantasia no Paraguai não foi possível encontrar local de instalação; a categoria dos omitidos que não foi possível ter informações com maior exatidão (tinha-se apenas razão social) para exercer a busca pela instalação de determinada maquila no Paraguai por falta de dados.

Sendo de objetivo central o “Mapeamento das maquilas brasileiras no Paraguai”, os resultados não foram de total facilidade para serem obtidos, mesmo exercendo buscas através da recorrência de fontes como CNIME e CEMAP. As amostras aqui evidenciadas (não-omitidas) que se conservaram no quadro 1, mantiveram-se devido a efetividade da pesquisa em torno destas.

De tal forma observou-se que do total de empresas mapeadas, onze (amarelas) destas não foi possível identificar a matriz correspondente no Brasil durante a pesquisa.

3.1 IMPACTOS NO EMPREGO E NA RENDA DAS FIRMAS MAQUILADORAS BRASILEIRAS

Em um universo de aproximadamente 80 maquiladoras brasileiras, foram analisadas mais de 70 empresas brasileiras e registradas no mapeamento aproximadamente 60 destas. Do total de 120 maquilas presentes no Paraguai, as brasileiras correspondem a um percentual de quase 70% (MACIEL, 2017).

Não se pode deixar de citar, a criação de postos de trabalho como um resultado, pois desde de 2001 acumularam-se 11554 postos de trabalho nas empresas maquiladoras, o que significa uma média de criação de 888 empregos por ano, e cerca de 96 pessoas trabalhando em cada empresa. (COSTA, 2018, p.80)

Embora se tenha vertentes que critiquem o regime especial tributário que a Lei de Maquila proporciona, os resultados desta lei têm contribuído de tal forma que há tornado possível a superação da barreira engessada da desigualdade social e geração de empregos formais que o país paraguaio se encontrava ao longo de algumas décadas. De tal forma, esta legislação favorável tem promovido resultados positivos na geração de emprego e renda em um país que até pouco tempo atrás também não se tinha capacidade de desenvolvimento por um parque fabril.

Gráfico 4 – Emprego gerado por ano no Regime de Maquila de 2001 a 2016

Fonte: MACIEL, 2017.

De acordo com o gráfico 4, é possível observar que há uma crescente e efetiva geração de emprego pelo regime de maquilas desde 2001. Parte da IED recebida origina-se do Brasil, e quantidade destas indústrias brasileiras soma-se cerca de 80 maquiladoras instaladas em locais mais frequentes como no Departamento do Alto Paraná e setores secundários e terciários, conforme descrito anteriormente no Quadro 1.

O crescimento industrial verificado nos últimos anos no Paraguai devido a esta lei favorável, tem fomentado a diversificação econômica de um país cuja economia antes era sobrevivente/dependente apenas da base de agro-exportação e de um comércio informal que refletia uma realidade social bastante desigual e pobre.

Contudo, os crescentes investimentos recebidos têm se convertido em uma maior capacidade de renda para o país. É enfático a tamanha relevância dos investimentos externos diretos advindos do Brasil.

Os investimentos estrangeiros diretos cada vez mais crescentes geraram impactos positivos não apenas na geração de novos empregos e na renda, como também a tamanha importância destas empresas quanto a redução de pobreza que de 2002 a 2010 reduziu aproximadamente 43% no Paraguai contra 34% na realidade do teu país vizinho, Brasil (MACIEL, 2017).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enxergando a necessidade do Paraguai de se industrializar e, aliado a busca incessante destas empresas multinacionais pela maior lucratividade, adotou-se uma legislação favorável para promover melhorias no desempenho produtivo e na participação do país no mercado mundial, via atração de investimentos estrangeiros diretos (IED).

A Lei de Maquila nº 1064/97, criada em 1997, chega, portanto, com o principal objetivo de impulsionar a diversificação econômica via IED de um país que se encontrava fortemente dependente das exportações de um setor primário (agronegócio) e de um comércio cujas mercadorias muitas das vezes de origens duvidosas.

Para exercer investimentos internos no intuito de alavancar um crescimento na exportação

a partir de indústrias é bastante elevado, sendo assim, o papel assumido pelo governo paraguaio de fomentar uma integração produtiva acabou gerando um retorno por parte da integração regional a partir dos países vizinhos (principalmente do Brasil).

Atualmente o maior número de empresas maquiladoras são brasileiras (mais de 70% do total), e estas têm se feito presente na maior parcela de contribuição ao que tange a expansão de exportações por produtos manufaturados de origem paraguaia.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Hilda Puani Brasileiro. **A lei de maquila como fator de atratividade para empresas brasileiras no Paraguai.** Trabalho de conclusão de curso em Tecnólogo em Processos Gerenciais. Caraguatatuba: Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, 2018. Disponível

em:<https://www.ifspcaraguatatuba.edu.br/images/conteudo/TCCS-PG-2018-2/A_LEI_DE_MAQUILA_COMO_FATOR_DE_ATRATIVIDADE_PARA_EMPRESAS_BRASILEIRAS_NO_PARAGUAI_-_HILDA_PUANI_BRASILEIRO_DE_ALMEIDA.pdf>.

Acesso em: 12 jan. 2020.

CARMO, Marcia. **Paraguai descola do Brasil e tem 3º maior crescimento do mundo em 2013.** Disponível em:<

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/01/140119_paraguai_economia_pai_mc>.

Acesso em: 29 nov. 2019.

CASTILHA, Fabricio Dalcin. **Estratégia de Desenvolvimento a partir de incentivos legais: Um estudo sobre a política paraguaia de maquila.** Dissertação de mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento. Foz do Iguaçu: UNILA, 2019. Disponível em:<

<https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/5167>>. Acesso em: 29 nov. 2019.

CAVALCANTE, Luiz Ricardo. **Instalação de Indústrias brasileiras no Paraguai: Uma nota preliminar.** Disponível em:<<https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/539214>>.

Acesso em: 12 jan. 2020.

CÉSAR, Gustavo Rojas de Cerqueira. **La Inversión Brasileña Directa en Paraguay.**

Características, Motivaciones y Perspectivas. Disponível em:<

https://www.academia.edu/3472539/La_Inversi%C3%B3n_Brasile%C3%B1a_Directa_en_Paraguay_Character%C3%ADsticas_Motivaciones_y_Perspectivas>. Acesso em: 12 jan.

2020.

_____. **Integração produtiva Paraguai-Brasil: Novos passos no relacionamento bilateral.** Disponível

em:<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6732/1/BEPI_n22_Integra%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2020.

COSTA, Francielly da Fonseca. **Lei de Maquila: Impactos no desenvolvimento econômico do Paraguai de 2003 a 2016**. Dissertação de mestrado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio. Toledo: UNIOESTE/*Campus* de Toledo, 2018. Disponível em:< <http://tede.unioeste.br/handle/tede/4077>>. Acesso em: 29 nov. 2019.

MACIEL, Ricardo Elias Antunes. **A maquila no Paraguai: Modelo produtivo e integração no início do século XXI**. Dissertação de mestrado em Integração Latino-Americana. Foz do Iguaçu: UNILA, 2017. Disponível em:< <https://dspace.unila.edu.br/123456789/1701>>. Acesso em: 29 nov. 2019.

MACHADO, Bibiana Motta. **Lei Maquila (1.064/97): Uma alternativa para o desenvolvimento socioeconômico do Paraguai**. Monografia de graduação em Administração. Criciúma: UNESC, 2018. Disponível em:<<http://repositorio.unesc.net/handle/1/6671>>. Acesso em: 29 nov. 2019.

MONSORES, Carla de Oliveira. **Reflexões sobre a atração de empresas brasileiras através da lei paraguaia de maquila**. Dissertação de mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento. Foz do Iguaçu: UNILA, 2019. Disponível em:< <https://dspace.unila.edu.br/123456789/4969>>. Acesso em: 29 nov. 2019.

SAMPAIO, Rodrigo Ribeiro; ALMEIDA, Cristiana de Carvalho. **Lei de Maquila – Considerações sobre a internacionalização da empresa através da exportação**. Disponível em:<<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=701438>>. Acesso em: 12 jan. 2020.